

Sí o sí, lo que en metodología tienes que escribir

[10.5281/zenodo.18280254](https://doi.org/10.5281/zenodo.18280254)

Belén **Puebla-Martínez** | belen.puebla@urjc.es
Universidad Rey Juan Carlos , España

Cuando escribes un artículo científico, uno de los apartados que más atención requiere —y que con frecuencia marca la diferencia entre un trabajo sólido y otro que no pasa la revisión— es la **metodología**. Este bloque no es un simple trámite: es el corazón técnico de tu investigación, las instrucciones para que otros autores puedan replicar tu estudio. Es donde demuestras que el estudio que has realizado es riguroso y científicamente válido.

Piensa en la metodología como el "libro de instrucciones" de tu trabajo. Si alguien más quisiera repetir tu estudio, este apartado debería darle todas las claves para hacerlo paso a paso, sin perderse. Por eso, es esencial que en él incluyas **estos cinco elementos básicos**:

1. **Tipo de investigación** Comienza dejando claro qué tipo de estudio estás realizando: ¿es exploratorio, descriptivo, explicativo? Aquí conviene recordar los objetivos del trabajo, para que el lector entienda por qué has optado por ese enfoque.
2. **Metodología empleada** Describe si has utilizado una metodología única (cuantitativa, cualitativa, experimental) o si has combinado varias (triangulación). Explica las razones que te han llevado a tomar esa decisión y cómo se relaciona con tus objetivos de investigación.

Citación recomendada: Puebla-Martínez, B. (2025). Sí o sí, lo que en metodología tienes que escribir. [10.5281/zenodo.18280254](https://doi.org/10.5281/zenodo.18280254)

3. **Técnicas de análisis** No basta con decir qué técnica has usado: analiza por qué esa técnica y no otra. ¿Qué aporta a tu estudio? ¿Cómo garantiza que los datos serán tratados de forma válida?
4. **Herramientas utilizadas** Detalla los instrumentos con los que has recogido o procesado los datos: cuestionarios, guías de entrevistas, códigos de análisis, software. Siempre que sea posible, añade ejemplos o anexos, y explica la fiabilidad de la herramienta que has usado.
5. **Descripción de la muestra** Específica de dónde sale tu muestra, cuál es el universo y la población de referencia, cómo has seleccionado los casos y qué tipo de muestreo has aplicado. Sin estos datos, es imposible saber si tus resultados son generalizables o no.

Y no lo olvides: una metodología bien explicada también refuerza la confianza del lector en la validez de tus hallazgos. Incluir estos cinco elementos no solo hará que tu artículo sea más claro y profesional, sino que aumentará sus posibilidades de ser aceptado y citado. Recuerda: una buena metodología no es solo una exigencia académica, es la garantía de que tu investigación tiene valor científico.

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.